

**YUKSAK O‘SIMLIKLAR MODULIDAGI “LYCOPODIOPHYTA”
BO‘LIMINI BLUM TAKSONOMIYASI ASOSIDA O‘QITISH****Boqiyev Dustmaxmat Tashmatovich**

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,

Ботаника ва экология” кафедраси доценти

Baxtiyorova Gulnoza Baxrom qizi,

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta’lim yo‘nalishi 205-guruh talabasi

Annotasiya. Ushbu maqolada Blum taksonomiyasi asosida botanika fanidan darsni tashkil etish, plaunlarga xos botanik tavsiflar, ob’jektning rasmlar orqali izohlash va ularga tavsif keltirishining innovatsion yondashuvi tahlil qilingan. Bundan tashqari, nostandart o‘quv mashg‘ulotlarini keltirish orqali mavzudagi maqsadlarga erishilgan.

Kalit so‘zlar: Lycopodiophyta, plaun, Izoetopsidlar, taksonomiya, o‘qitish, usul, bilish, tushinish.

Kirish. Darsni yangi pedagogik texnologiyalar asosida tashkil qilish tinglovchining dars mazmunini tezda ilg‘ab olishiga xizmat qiladi. Pedagogik texnologiya ta’lim-tarbiya jarayoni sifatida ishtirokchilarning faoliyatlari orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonning pirovard maqsadi barkamol insonni shakllantirish va rivojlantirish bo‘lib, asosan quyidagilardan tarkib topadi: — ta’lim-tarbiya berish; — axborotlarni avloddan-avlodga uzatish; — mustaqil fikrlashga o‘rgatish; — bilim, ko‘nikma, malakalarni o‘rgatish va o‘zlashtirilishiga erishish; — turli metodikalarni qo‘llash va takomillashtirish; — diagnostika, monitoring olib borish; — ta’lim-tarbiya jarayonida insonparvarlik, xalqparvarlik, mafkuraviy tamoyillarga asoslanish; — o‘quvchining tayyorgarlik darajasini, psixologik, fiziologik, yosh xususiyatlarini, gigiyenik talablarni hisobga olish; — ta’lim menejmenti, marketingi talablari va xulosalarini, ijtimoiy motivlarni hisobga olish.

Натижалар ва муҳокама.

Quyida biz Blum taksonomiyasiga asosan “Lycopodiophyta bo‘limi” mavzusi bo‘yicha o‘quv maqsadlari bilan tanishib chiqamiz.

Lycopodiophyta bo‘limini o‘qitish mazmuni

O‘quv maqsadlari	O‘quv maqsadlarining mazmuni
<u>Bilish</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lycopodiophyta bo‘limi haqida bilish; 2. Bo‘limga xos xususiyatlarni aniqlash; 3. Sinflarga ajratish; 4. Tartiblarni bilish; 5. Oilalarni ajratish.
<u>Tushunish</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bo‘limga xos belgilarni tushunish; 2. Sinflar haqida ma’lumotlarni keltirish; 3. Tartiblarni morfologik jihatdan namunalar orqali qayta ishlash; 4. Oila va turkumga xos belgilar yuzasidan ma’lum fikrga kelish va o‘z fikrini himoya qilish.
<u>Amaliyotga qo‘llash</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lycopodiophyta bo‘limiga xos xususiyatlarni modellashtirish; 2. Modul yuzasidan o‘zlashtirilgan qoidalar, qarashlar va nazariyalarni qayta aytib berish.
<u>Tahlil</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lycopodiophyta bo‘limiga xos tavsiflarni boshqa o‘simliklar bilan taqqoslash; 2. Lycopodiopsidlarning ko‘payishini tahlil qilish.
<u>Xulosalash</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. O‘zlashtirilgan mavzu materiallarini baholash; 2. Lycopodiophyta bo‘limi bo‘yicha tizimli ketma-ketlik haqida fikr bildirish;

	<p>3. Talabalarning bilim olishga qaratilgan intilishlarini qo'llab-quvvatlash;</p> <p>4. Mashg'ulot materiallari yuzasidan bildirilgan fikrlarni e'tiborga olish va noto'g'ri tarbiyaga undovchi g'oyalarni inkor etish.</p>
--	---

Tayanch tushunchalar: bo'lim, sinf, tartib, oila, turkum, tur, ko'payish, tavsif.

Ishning maqsadi: Lycopodiophyta bo'limiga xos oila, turkum va turlar bilan tanishish.

Material va jihozlar: Ma'ruza matni, o'quv qo'llanmalar, rasmlar, jadvallar, gerbariyalar, chizg'ich, lupa.

Nazariy material. Bu o'simlik eng qadimgi o'simlik bo'lib, paleozoy erasining oxirlarida Yer sharida yaxshi taraqqiy etgan. Hozirgi paytda ularning mingdan ziyod turlari uchraydi. Plaunlar mikrofilliya bilan yoki barglarning mayda bo'lishi bilan ta'riflanadi; ularning poyasi juda rivojlangan bo'lib, zich o'rnashgan mayda-mayda barglar bilan qoplangandir, o'sha barglarga suv naylari bog'lami kiradi, bu bog'lamda barg uzugi bo'lmaydi. Plaunlarning sporofillari bir sporangiylidir. Plaunlarning ildizlari va poyalari uchki meristema yordamida o'sadi. Sporofillari asosan spora boshloqlarida o'rnashgan. Jinsiy organlari anteridiy va arxegoniy ko'rinishida bo'ladi. Anteridiylarda ikki yoki ko'p xivchinli spermatozoidlar, arxegoniyda tuxum hujayra yetishadi. Urug'lanish suvli muhitda ro'y beradi.

Bu bo'lim ikkita sinfga plaunsimonlar va izoetopsidlariga bo'linadi. Plaunsimonlarga bitta tartib-plaunlar kiradi. Izoetopsidlar sinfiga ham 2 ta tartib kiradi: selaginellar va izoetopsidlar.

Plaunlar tartibiga bir xil sporal, rizoforalarsiz, yaxlit yaproqli ko'p yillik o't o'simliklar kiradi. Poyalari yaxshi taraqqiy etib, mayda barglar bilan qoplangan o't o'simliklar kiradi. Sporalari sporofillarning ustki tomonida turadigan sporangiylarda hosil bo'ladi. Ularning hammasi bir xil kattalikda. Gametofiti tunganaksimon bo'lib, yer

ostida o'sadi, shakli va katta-kichikligi har xil bo'ladi. Bu tartibga plaundoshlar oilasi kiradi. Lycopodium turkumiga 200 dan ortiq tur kiradi. Ular tropik zonadan to tundragacha tarqalgan. Poyasi ko'pincha dixotomik shoxlangan. Barglari mayda, nashtarsimon yoki lansetsimon, bandsiz, poya va shoxlarda navbatlashib yoki to'p bo'lib zich joylashgan. Spora boshqachalari o'zakdan va zich joylashgan spora barglardan iborat. 10 ga yaqin turi bor, asosan, Shimoliy yarim sharda uchraydi. O'zbekistonda o'smaydi.

Ishni bajarish tartibi

1. Gerbariy namunalarining tashqi tuzilishini ko'rsatish orqali hamda uslubiy ko'rsatmadagi ma'lumotlardan foydalanib, har bir oila va turkumlarni aniqlang.
2. Gerbariy va plakatlarda aks ettirilgan chizmalar orqali turlarning belgilarini ajratish.
3. Gerbariy hamda internet ma'lumotlaridan kelib chiqib, turlarni morfoligik belgilarini sxematik ravishda ifodalang hamda hayotiy sikllari haqida xulosalar chiqaring.
4. Nazariy materiallardan foydalanib, jadvallarni to'ldiring.

Topshiriqlar

1-topshiriq. Yuksak o'simliklarga xos xususiyatlarni aniqlab, jadvalni to'ldiring.

Yuksak o'simliklar	Botanik xususiyatlari
Lycopodiophyta	
Lycopodiopsida sinfi	
Isoetopsida sinfi	
Lycopodium clavatum	

2-topshiriq. Birinchi ustunda berilgan savollarni ikkinchi ustundagi javoblari bilan birlashtiring.

Savollar	Javoblar
1. Plaunlar tartibiga kiruvchi o'simliklar gametofiti qanday shaklda?	arxegoniy
2. Plaunlar sporalar hosil qilib va ko'payadi.	spermatozoid
3. Erkaklik jinsiy organi-....	vegetativ
4. Urg'ochilik jinsiy organi-.....	tugunaksimon
5. Anteridiylarda ikki xivchinlihosil bo'ladi.	anteridiy

Javoblari:

1. tugunaksimon. 2. Vegetative. 3. Anteridiy. 4. Arxegoniy. 5. Spermatozoid.

3. Nostandart o'quv topshirig'i

Mavzu bo'yicha biologik diktant

Lycopodium turkumiga yer bag'irlab o'suvchi xarakterli vakillaridan biri _____dir. U ko'p yillik o't o'simlik. Poyasi _____, doim yashil, ko'proq o'rmonlarda o'sadi. _____ ravishda shoxlanadi. U sporangiylarda hosil bo'ladigan _____ yordamida ko'payadi. Lycopodium clavatum jinssiz nasl yoki _____dir. Chunki jinssiz yo'l bilan ko'payish organlari-_____larni hosil qiladi.

Gametofit ikki jinsli, unda _____ va _____ hosil bo'ladi. Anteridiy larda hosil bo'lib 2 xivchinli _____suv yordamida suzib kelib, arxegoniyga tushib, tuxum hujayrani urug'lantiradi va natijada _____hosil bo'ladi.

Javobi: yotib o'sadi, dixotomik, sporalar, sporofit, sporangiy, anteridiy, arxegoniy, zigota.

Mavzu yuzasidan savollar:

1. Plaunimonlar bo'limi haqida ma'lumot bering?
2. Plaunlar tartibiga xos xususiyatlarni izohlab bering?
3. Plaundoshlar oilasiga botanik tavsif bering?
4. *Lycopodium clavatum* haqida ma'lumot bering?

Хулоса. Ushbu mavzuga innovatsion yondashuv asosida talabning bo'lim xususidagi bilimlari kengayadi. Chunki, ta'lim texnologiyasining an'anaviy ta'lim tizimidan farki shundaki, ta'lim natijasi va uning etalon darajasida bo'lishi doimo o'qituvchi hamda talabning diqqat markazida turadi: o'qituvchi ta'lim natijasini tez-tez tekshirib talabalarni o'zlari erishgan yutuqlaridan ogoh qilib turadi; talabalar esa esa o'z yutuq va kamchiliklarini anglab, birinchisini yana ko'paytirishga, ikkinchisini bartaraf etishga intiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xo'janazarov O'.E. va boshqalar. Botanika darsligi. – T.: Innovatsiya-Ziyo, 2022.
2. Elkhidir N. (2020). Effective Teaching Strategies in Biological Education : Present and Future Prospects. Open Science Journal 5(4).
3. Yo'ldoshev J.F., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – T.: O'qituvchi, 2004.